

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO DA VIDA ESCOLAR EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO NA ESCOLA DIRCEU MENDES ARCOVERDE EM CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

[Ciências Da Computação, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 21/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10850117

Gabriel de Lima Sousa¹

Gabriela de Jesus Sousa²

Francisco Giovane de Sousa³

Resumo: Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento de um sistema web voltado para a gestão abrangente da vida escolar em instituições públicas municipais. A iniciativa busca superar desafios significativos relacionados à organização e acessibilidade eficiente das informações acadêmicas e administrativas de unidades escolares, fornecendo uma solução prática, eficaz e aberta. A experiência de implementação do produto de software desenvolvido na Escola Dirceu Mendes Arcoverde, situada em Caldeirão Grande do Piauí, representa um passo promissor em direção à melhoria relativa ao acompanhamento e arquivamento de vida escolar na administração educacional.

Palavras-chave: Sistema web. Gestão escolar. Escolas públicas municipais. Dirceu Mendes Arcoverde. Caldeirão Grande do Piauí.

1. INTRODUÇÃO

A administração educacional em instituições públicas municipais, como a escola Dirceu Mendes Arcoverde em Caldeirão Grande do Piauí, confronta-se com desafios complexos na condução da vida escolar. Este periódico propõe uma análise aprofundada sobre o desenvolvimento e a implementação de um sistema web como medida eficaz para aprimorar o acesso e a organização das informações acadêmicas.

O sistema objetiva transcender desafios comuns, oferecendo uma plataforma centralizada para gerir de maneira eficaz dados acadêmicos. A abordagem web viabiliza o acesso fácil e remoto, promovendo a colaboração entre educadores, alunos e pais.

Além da organização de informações, o sistema visa otimizar processos administrativos, integrando funcionalidades como registro de notas, frequência e comunicação escolar. Desta maneira, almeja-se aprimorar a transparência, eficácia e agilidade na administração escolar.

Ao concentrar esforços na escola Dirceu Mendes Arcoverde, este projeto busca ser um paradigma prático e passível de replicação, evidenciando como a tecnologia pode ser uma aliada na superação de desafios na gestão educacional de instituições públicas municipais. A abordagem adotada visa não só resolver problemas imediatos, mas também contribuir para uma administração escolar mais eficiente e inclusiva.

O objetivo primordial do sistema desenvolvido é aprimorar a gestão da vida escolar, fornecendo ferramentas para o registro e acompanhamento de informações cruciais. Essas ferramentas abrangem dados relativos a alunos, professores, turmas, atividades curriculares e extracurriculares. O propósito transcende, buscando estabelecer uma comunicação mais

eficiente entre a escola, os pais e a comunidade, fortalecendo os vínculos entre todos os participantes do processo educacional. (SILVA 2020)

A plataforma visa centralizar informações, facilitando o acesso e a organização de dados essenciais para a administração escolar. Com enfoque na transparência, o sistema possibilita aos pais e responsáveis acompanhar o progresso acadêmico dos alunos, eventos escolares e outras informações relevantes. (OLIVEIRA 2019)

Ao proporcionar essas funcionalidades, o sistema busca não apenas otimizar a gestão interna, mas também incentivar uma participação mais ativa e informada por parte dos pais na educação de seus filhos. Desse modo, o projeto visa contribuir para um ambiente educacional mais integrado, eficiente e colaborativo, beneficiando toda a comunidade escolar.

2. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB

O desenvolvimento do sistema descrito neste tópico apresenta uma divisão que descreve as partes típicas do processo, tais como a visão do usuário ou front-end, o desenvolvimento das regras de negócios executadas no servidor web, o back-end e a tecnologia de armazenamento utilizada bem como o framework MVC utilizado. Em seguida, descrevemos a modelagem de dados e alguns exemplos dos resultados do acesso ao sistema hospedado em modo de produção utilizado para Secretaria de Educação de Caldeirão Grande.

2.1 Tecnologias front-end

A interface do sistema foi construída utilizando HTML, CSS, JavaScript e o framework JQuery. Isso garante uma experiência amigável e responsiva para os usuários. Essas linguagens foram selecionadas com o propósito de proporcionar uma navegação intuitiva e eficiente.

Segundo Nielsen (2010, p. 45), “a usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a facilidade de uso de uma interface”. Assim, a arquitetura do sistema foi concebida estrategicamente para otimizar desempenho e segurança, implementando medidas robustas para resguardar dados sensíveis. A usabilidade foi central no design, incorporando padrões de acessibilidade para assegurar inclusividade e conformidade com diretrizes universais de design.

Para embasar esse desenvolvimento, autores renomados como Steve Krug e Jakob Nielsen destacam a importância da seleção cuidadosa das linguagens e técnicas front-end para alcançar os objetivos de usabilidade, desempenho e segurança em sistemas web. Eles ressaltam que a escolha das linguagens e frameworks apropriados pode influenciar significativamente na qualidade e na eficácia da interface do usuário.

Outro autor relevante, Whitney Quesenbery, em conjunto com Sarah Horton, discute a importância de implementar padrões de acessibilidade na interface do usuário, enfatizando que a inclusão de recursos acessíveis é essencial para garantir que todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou limitações, possam interagir com o sistema de forma eficaz.

Portanto, a abordagem adotada no desenvolvimento do sistema, com base nas diretrizes de autores renomados como Krug, Nielsen e Quesenbery & Horton, visa assegurar não apenas uma interface amigável e responsiva, mas também um ambiente inclusivo e acessível para todos os usuários.

2.2 Tecnologias back-end

A programação back-end foi fundamentada em PHP, responsável pelo processamento eficiente dos dados no servidor (PHP: Hypertext Preprocessor 2022). Essa escolha foi tomada visando aprimorar a segurança e eficácia na manipulação das informações, estabelecendo, assim, um ambiente estável e confiável.

O PHP é uma escolha reconhecida por sua versatilidade e ampla comunidade de suporte, proporcionando uma base sólida para a construção do back-end. Sua capacidade de integração com diferentes bancos de dados e frameworks facilita o desenvolvimento de soluções robustas e escaláveis.

Além disso, a programação back-end adota boas práticas de desenvolvimento, implementando medidas de proteção para garantir a integridade dos dados sensíveis. A eficiência do processamento no servidor contribui para uma resposta rápida às solicitações do usuário, promovendo uma experiência fluida e ágil.

Durante o desenvolvimento, também foram utilizados o framework Codeigniter e o banco de dados MySQL (MySQL: The World's Most Popular Open Source Database 2022). O Codeigniter proporcionou uma estrutura eficiente e organizada, simplificando a manutenção do sistema e facilitando a implementação de novas funcionalidades. Já o MySQL foi escolhido para o armazenamento e gerenciamento eficiente dos dados, garantindo segurança e velocidade nas consultas e atualizações.

2.3 Framework Codeigniter

A opção pelo framework Codeigniter foi estratégica para acelerar o desenvolvimento. A arquitetura MVC adotada simplifica a manutenção do sistema, tornando-o mais modular e facilitando a implementação de novas funcionalidades.

O Codeigniter destaca-se por sua leveza e simplicidade, contribuindo para um processo de desenvolvimento mais ágil e acessível. Sua abordagem minimalista não compromete a flexibilidade, permitindo a personalização conforme as necessidades específicas do projeto.

Adicionalmente à eficiência no desenvolvimento, o Codeigniter oferece recursos integrados de segurança, protegendo o sistema contra ameaças comuns. A comunidade ativa em torno do framework também fornece

suporte constante, garantindo atualizações e resolução de problemas de forma ágil.

2.4 Banco de Dados MySQL

Optou-se pelo banco de dados MySQL para o armazenamento e gerenciamento dos dados, visando assegurar segurança e velocidade nas consultas e atualizações (MySQL: The World's Most Popular Open Source Database 2022). Essa escolha é crucial, especialmente em um sistema que lida com informações acadêmicas em tempo real.

A robustez do MySQL oferece uma base sólida para lidar com volumes significativos de dados, mantendo a integridade e confiabilidade das informações. Sua capacidade de resposta rápida em consultas contribui para a eficiência operacional, essencial para atender às demandas de um ambiente acadêmico dinâmico.

Ademais, a flexibilidade do MySQL permite uma fácil escalabilidade do sistema, adaptando-se ao crescimento das demandas e necessidades futuras. A integração com o framework escolhido e as práticas de segurança implementadas garantem um ambiente propício para a manipulação segura e eficiente de dados sensíveis.

2.5 Modelagem do Banco de Dados

A modelagem do banco de dados foi cuidadosamente elaborada para atender às necessidades específicas do ambiente educacional. A tabela abaixo apresenta a estrutura básica do banco de dados divididas em duas imagens para melhor definição:

Figura 1: Modelagem lógica de banco de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

2.6 Interface de usuário e principais funções

Dentre as características destacadas, a abordagem lúdica da interface destinada aos alunos do Ensino Fundamental I surge como um elemento distintivo. Reconhecendo a importância de uma experiência visualmente envolvente e acessível, o presente estudo explora como a concepção da interface pode não apenas otimizar a interação do usuário, mas também contribuir para um ambiente educacional estimulante e propício ao aprendizado na fase inicial da formação acadêmica.

Figura 2: Tela de Login.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A página inicial do sistema proposto constitui o ponto de convergência para uma gestão escolar eficiente e intuitiva. Nela, destacam-se elementos cruciais, como os menus do sistema, que proporcionam acesso direto às funcionalidades fundamentais. O componente “Escola do Usuário” oferece uma visão consolidada das informações pertinentes à instituição, enquanto o “Calendário de Eventos” proporciona uma perspectiva temporal dos acontecimentos acadêmicos e extracurriculares. Além disso, a inclusão da seção “Usuários Online” não apenas facilita a comunicação em tempo real, mas também promove a interação colaborativa entre os membros da comunidade escolar. A integração desses elementos na página inicial visa fornecer uma experiência abrangente, simplificando a navegação e garantindo que as informações essenciais estejam prontamente disponíveis, contribuindo assim para a eficácia global do sistema de gestão escolar proposto.

Figura 3: Página inicial do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A imagem do formulário de matrícula, inserida no contexto do sistema de gestão escolar em discussão, destaca-se como uma representação tangível da praticidade e abrangência proporcionadas pelo software. Nesse componente crucial, os usuários são guiados através de um processo fluido e intuitivo para inserir dados fundamentais, tais como nome, endereço, ano escolar, turma e informações do responsável legal. A ênfase na simplicidade e clareza do formulário não apenas simplifica a coleta de informações, mas também visa otimizar a eficiência do processo de matrícula. A inclusão desses campos essenciais não apenas atende às necessidades administrativas, mas também assegura que o sistema seja acessível e funcional para todos os envolvidos no ciclo educacional, contribuindo assim para uma experiência integrada e eficaz no gerenciamento da vida escolar.

Figura 4: Formulário de matrícula de alunos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

As imagens que apresentam a área de inserção de notas e o registro de frequência proporcionam uma visão detalhada das funcionalidades cruciais do sistema de gestão escolar em foco. Na seção de inserção de notas, observamos uma interface cuidadosamente projetada para a entrada eficiente das avaliações de uma disciplina específica. Essa ferramenta não apenas simplifica o processo para os educadores, mas também possibilita uma análise detalhada do desempenho acadêmico dos alunos.

Já no que diz respeito ao registro de frequência, destaca-se a inclusão da opção “atrasado”, um refinamento significativo que vai além do binômio tradicional de “presente” e “ausente”. Essa característica não só reflete a realidade dinâmica das presenças, mas também oferece uma visão mais precisa do engajamento dos alunos nas atividades escolares. A combinação destas duas funcionalidades fortalece a capacidade do sistema em prover uma abordagem abrangente para o acompanhamento acadêmico, permitindo uma análise mais detalhada e personalizada do progresso dos estudantes ao longo do tempo.

Historia - (A) | Buscar Alunos... | Unidade Escolar Senador Dirceu Mendes Arcoverde | Givone Sousa Admin

Historia - Notas
6º Ano do Ensino Fundamental II "A"

PÁGINA INICIAL | NOTAS | FREQUÊNCIA | EXAMES ON-LINE | TAREFA DE CASA | FÓRUM | MATERIAL DE ESTUDO | AULA ONLINE (LIVE)

Registrar Notas (Global)

ALUNO(A)	1ª AVAL	2ª AVAL	3ª AVAL	4ª AVAL	OBSERVAÇÃO
A [Redacted]	75	85	0	0	
A [Redacted]	65	75	0	0	
C Carlos [Redacted]	60	60	0	0	

Figura 5: Área de inserção de notas de uma disciplina.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 6: Área de registro de frequência.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

2.7 Disponibilização do código fonte no github

O código fonte do sistema foi disponibilizado no GitHub (GitHub 2023). Essa iniciativa não apenas promove a transparência no desenvolvimento, mas também permite que outros interessados examinem, contribuam e aprendam com o projeto. O GitHub automaticamente detecta as tecnologias de linguagem utilizadas no repositório, facilitando a compreensão das tecnologias empregadas.

Figura 7: Projeto na plataforma de versionamento de código GitHub.

Fonte: (<https://github.com/giovannesousa/eduapp>).

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada na pesquisa que relata o desenvolvimento de um sistema de computador e utilizada neste trabalho foi a pesquisa aplicada ou pesquisa de desenvolvimento. Essa abordagem de pesquisa se concentra em criar soluções práticas para problemas específicos e em gerar conhecimento que possa ser aplicado na prática.

Mohr descreve a pesquisa aplicada como aquela que se concentra em questões práticas e na aplicação direta do conhecimento para resolver problemas específicos. Ele enfatiza a importância de integrar teoria e prática na pesquisa aplicada, observando que a pesquisa deve ter relevância para o mundo real e contribuir para a melhoria das condições ou práticas existentes.

A metodologia empregada no desenvolvimento do sistema seguiu etapas criteriosas para assegurar sua eficácia (Pressman, R. S. 2014). Inicialmente, realizou-se uma análise minuciosa das necessidades da escola e dos usuários, seguida pela definição de requisitos e o planejamento do sistema. O processo de desenvolvimento ocorreu de forma iterativa, com testes e ajustes constantes para certificar que as funcionalidades atendessem adequadamente aos objetivos estabelecidos.

Durante a fase de implementação, o sistema foi implantado na escola, e os resultados devem ser avaliados ao final do semestre letivo considerando eficiência e usabilidade. Essa abordagem permitiu e ainda tornará possível uma adaptação contínua, incorporando feedbacks da comunidade escolar para aprimorar ainda mais a plataforma.

Ao adotar essa metodologia, buscou-se assegurar que o sistema atendessem não apenas às expectativas iniciais, mas também às demandas dinâmicas do ambiente educacional. A ênfase na análise, planejamento e avaliação contínua foi essencial para o sucesso da implementação,

resultando em uma solução alinhada às reais necessidades da escola e seus usuários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento e a implementação do sistema web para a gestão educacional na Escola Dirceu Mendes Arcoverde em Caldeirão Grande do Piauí representam um avanço significativo em direção à modernização e eficiência na administração escolar (Prensky, M. 2010). Ao longo deste artigo, enfatizamos a importância de abordar os desafios complexos enfrentados pelas instituições públicas municipais, apresentando uma solução inovadora para aprimorar a gestão da vida escolar.

A escolha de adotar um sistema web visou superar obstáculos comuns, proporcionando uma plataforma centralizada para gerenciar dados acadêmicos de maneira eficiente. A abordagem web não apenas facilita o acesso fácil e remoto, mas também estimula a colaboração entre educadores, alunos e pais, fortalecendo os laços dentro da comunidade educacional.

Os objetivos do sistema são abrangentes, envolvendo desde a organização de informações até melhorias nos processos administrativos. A centralização de dados relacionados a alunos, professores, turmas e atividades curriculares e extracurriculares visa não só otimizar a gestão interna, mas também aprimorar a transparência, eficácia e agilidade na administração escolar.

A implementação prática concentrou-se na Escola Dirceu Mendes Arcoverde, e este projeto busca ser um exemplo replicável para outras instituições públicas municipais. Acreditamos que a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na superação dos desafios na gestão educacional, promovendo uma administração escolar mais eficiente e inclusiva.

Destacamos a importância das linguagens front-end e back-end, assim como do framework Codeigniter, do banco de dados MySQL, e da integração do JavaScript com o framework JQuery, na construção de um sistema robusto e eficaz. Essas escolhas foram orientadas pela busca da segurança, eficiência e escalabilidade, características essenciais para um ambiente acadêmico dinâmico.

A metodologia utilizada, baseada em análise detalhada, definição de requisitos, planejamento, desenvolvimento iterativo e avaliação contínua, mostrou-se fundamental para o sucesso do projeto. A adaptação contínua do sistema, incorporando feedbacks da comunidade escolar, reforçou a relevância da abordagem colaborativa na construção de soluções educacionais.

Em síntese, a implementação deste sistema web na Escola Dirceu Mendes Arcoverde representa um marco significativo na busca por uma administração escolar mais eficiente, transparente e inclusiva. A tecnologia, aliada a uma abordagem metodológica sólida, pode desempenhar um papel transformador na gestão educacional, contribuindo para o avanço da qualidade do ensino e para o fortalecimento das relações na comunidade escolar.

REFERÊNCIAS

CODEIGNITER. Versão 4. [S. l.]: **Codeigniter Foundation**, 28 fev. 2006. Disponível em: <https://codeigniter.com>. Acesso em: 7 set. 2023.

GITHUB. Versão 3.1.3. [S. l.]: **Microsoft, 2008**. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 12 set. 2023.

KRUG, S. **Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

MYSQL. Versão 8.0.34. [S. l.]: Sun Microsystems, 23 maio 1995. Disponível em: <https://www.mysql.com/>. Acesso em: 17 set. 2023.

NIELSEN, J. **Design de Sites Usáveis: Aprenda técnicas de usabilidade que fazem a diferença no dia a dia de desenvolvimento de sites**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

OLIVEIRA, M. S., LIMA, R. P. **Tecnologias Educacionais: Uma Análise Crítica**. Revista Brasileira de Educação, 24(61), e246101. 2019.

PHP. Versão 8.1.23. [S. l.]: Rasmus Lerdorf, 8 maio 1995. Disponível em: <https://www.php.net/>. Acesso em: 20 set. 2023.

PRENSKY, Marc. **Ensinando Nativos Digitais: Como Integrar as Mídias Eletrônicas à Rotina Escolar**. São Paulo: LTC, 2010.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014.

QUESENBERRY, W.; HORTON, S.. **Acessibilidade na Web: Padrões de Projeto para uma Experiência de Usuário Universal**. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

SILVA, A. B.; SANTOS, C. D. **Gestão Escolar: Desafios e Inovações**. Editora Educação Moderna, São Paulo, 2020.

[1] IESRSA, Ciência da Computação, gablimax@hotmail.com

[2] IERSA, Ciência da Computação, gabiessx@gmail.com

[3] Professor do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil